

UDK 5995

SUG'ORILADIGAN TUPROQLARDA AFRIKA TARIG'IGA
O'G'ITLARNI TA'SIRINI O'RGANISH

Seytekova Miuagul Tanirbergenovna

Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti

tayanch doktoranti

Email: seytekom@gmail.com

Annotatsiya. Qoraqalpog'iston sug'oriladigan tuproqlarida olib borilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, Afrika tarig'ini oziqlantirishda qo'llanilgan mineral va organik o'g'itlar o'sib-rivojlanishiga va hosildorligiga ijobiy ta'sir etganligini kuzatildi. Afrika tarig'i ustidagi tajribada mineral va organik o'g'itlar alohida va birgalikda berilgan variantlarda berilgan variantlarda shuningdek, mineral va organik o'g'itlarning eng yuqori me'yorda ya'ni $N_{120}P_{85}K_{60}+20$ t/ga go'ng va $N_{90}P_{65}K_{45}+20$ t/ga go'ng qo'llanilganda ham ijobiy ta'sir etishi kuztildi. Undan keyin $N_{120}P_{85}K_{60}$ qo'llanilganda boshqa variantlarga nisbatan ijobiy ta'sir etishi kuztildi.

Kalit so'zlar: Afrika tarig'ining «K-4» navi, o'sib-rivojlanishi, yaproq, poya, yon novda, o'simliklar.

Аннотация. По результатам исследований, проведенных на орошаемых почвах Каракалпакстана, отмечено, что минеральные и органические удобрения, применяемые в подкормке Африканского проса, положительно влияют на его рост и продуктивность. В опыте на Африканском просе минеральные и органические удобрения вносились отдельно и вместе, причем минеральные и органические удобрения вносились в наибольшей норме. Положительный эффект наблюдался при использовании вариантов удобрений $N_{120}P_{85}K_{60}+20$ т/га и $N_{90}P_{65}K_{45}+20$ т/га. После этого при использовании $N_{120}P_{85}K_{60}$ варианте наблюдался положительный эффект по сравнению с другими вариантами.

Ключевые слова: сорт «K-4», рост, лист, стебель, растения

Abstract: According to the results of the research carried out in the irrigated soils of Karakalpakstan, it was observed that the mineral and organic fertilizers used in feeding African millet had a positive effect on its growth and productivity. In the experiment on African millet, mineral and organic fertilizers were applied separately and together, and mineral and organic fertilizers were applied at the highest rate. A positive effect was observed when using fertilizer options $N_{120}P_{85}K_{60}+20$ t/ha of manure and $N_{90}P_{65}K_{45}+20$ t/ha of manure. After that, when using $N_{120}P_{85}K_{60}$ option, it showed a positive effect compared to other options.

Keywords: "K-4" sort of African millet, growing, leaf, stem, plants.

Hozirgi kunda Respublikaimizda chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmlarini 1,5-2 barobarga oshirish va chorvachilikda ozuqa tayyorlashda yem-xashak ekinlarini ko'paytirish asosiy vazifalardan biri hisoblanadi.

Qoraqalpog'iston sharoitida donli ekinlar charvachilikda yem-xashak, azuqa tayyorlashda katta ahamiyatga ega. Silos tayyorlanadigan an'anaviy ekinlar (makkajo'xori, kungaboqar, xashaki karam va boshqalar) va yem uchun ekiladigan donli ekinlar (suli, arpa, makkajo'xori va boshqalar) ham xashaki ekinlarga kiradi.

Bundan tashqari hozirgi zamon talabidan kelib chiqqan holda, hozirda juda ko'p noan'anaviy ekinlar ekilmoqda. Mana shunday ekinlarning biri bu Afrika tarig'i hisoblanadi. Afrika tarig'i uy xayvonlarini va qushlarni boqishda yem-xashak sifatida qo'llaniladi, poyasi va yaproqlaridan ko'k ozuqa va quruq massa tayyorlanadi. Afrika tarig'i doni tarkibida 10-14% belok, 2-4% may, 70- 83% kraxmal mavjud. Afrika tarig'i donidan un, non, go'ja, pivo ichimliklarini tayyorlashda qo'llaniladi.

Afrika tariq ekinlari asosan Osiyo va Afrikada tarqalgan. U eng ko'p Hindistonda etishtiriladi[1].

So'nggi yillarda Rossiyada Afrika tarig'i yangi yem-xashak o'simligi sifatida kirib keldi, undan; silos, ko'k massa olinib chorva uchun ozuqa bazasi hisobida foydalanimoqda[2].

Afrika tarig'ining ahamiyatli biologik xossalari bu yuqori hosildorligi, kasallikka chidamligi, tez ko'payishi bilan hamda donining em xashak va oziq-ovqat xususiyatlari yuqori[3].

Nukus tumani "Sabzavot, poliz ekinlari va kartoshkachilik ilmiy tadqiqot institutining Qoraqalpog'iston Respublikasi ilmiy tajriba stanciyasida" sug'oriladigan tuproqlarda olib borilmoqda. Dalaning umumiy maydoni 6 sotix. Tajriba maydoninig uzunligi 30 m eni 20 m. Dala tajribasining umumiy maydon 600 m² sug'oriladigan tuproqlar sharoitida o'rganilmoqda. 3 qaytariqta bo'lib, 1 qaytariqning uzunligi 10 m, eni 20 m bo'lib hisoblandi.

Tajribadagi dala tuprog'i, mineral va organik og'itlar va Afrika tarig'ining K-4 navi tadqiqot ob'ekti tanlab olindi va o'rganilmoqda.

17-mayda ekish jarayonida qo'l bilan har bir 1m² maydonda 10 o'simlik hisobida, uya qilib ekildi, bunda har uyaga 4 dona Afrika tarig'ining urug'idan solinib ekildi.

Eng dastlabki o'nib chiqishi 24-maydan boshlab chiqa boshladi. Uning urug'lari 14-15°S haroratda unib chiqadi. 24-mayda Afrika tarig'ining yaprog'ining soni 2-3 chiqib boshladi. Ranggi och-sariq boshqa o'simliklarga nisbatan och ranggi bilan ajralib turadi.

Tadqiqotning usullari: Tuproq torkibidagi gumusni I. V. Tyurin usulida aniqlandi, tuproq tarkibidagi harakatchang fosfor va kaliyni aniqlandi, (B.P.Machigin va P.B.Protasov usuli), o'simlik tarkibidagi yalpi azot, fosfor va kaliydi bitta namunada aniqlandi(Ginzburg, Sheglova, Vulfius usuli).

1-jadval

Tuproqdagi aniqlangan gumus, kaliy, fosfor miqdori

№	Qaytariqlar	Chuqurligi, sm	Gumus %	K, mg/kg	P, mg/kg
1	I	0-15	1,45	200	10,8
2		15-30	1,16	100	10,7
3	II	0-15	1,35	199	10,77
4		15-30	1,14	96	10,71

5	III	0-15	1,40	195	10,8
6		15-30	1,13	94	10,78

I qaytariqda 0-15 sm chuqurlikda gumus miqdori 1,45 %, kaliy miqdori 200 mg/kg, fosfor miqdori 10,8 mg/kg aniqlandi, I qaytariqda 15-30 sm chuqurlikda gumus miqdori 1,16 %, kaliy miqdori 100 mg/kg, fosfor miqdori 10,7 mg/kg aniqlandi.

II qaytariqda 0-15 sm chuqurlikda gumus miqdori 1,35 %, kaliy miqdori 199 mg/kg, fosfor miqdori 10,77 mg/kg aniqlandi. II qaytariqda 15-30 sm chuqurlikda gumus miqdori 1,14 %, kaliy miqdori 96 mg/kg, fosfor miqdori 10,7 mg/kg aniqlandi.

III qaytariqda 0-15 sm chuqurlikda gumus miqdori 1,40 %, kaliy miqdori 195 mg/kg, fosfor miqdori 10,8 mg/kg aniqlandi. II qaytariqda 15-30 sm chuqurlikda gumus miqdori 1,13 %, kaliy miqdori 94 mg/kg, fosfor miqdori 10,78 mg/kg aniqlandi.

2-jadval

Afrika tarig'ining 1 m² maydondagi o'sib-rivojlanishi

№	Variantlar	Unuvchanglik,%		O'simliklar soni	Poyalar soni	Umumiy yon novdalar	Balan dligi, sm
		24.05	04.06				
1	Nazorat	47	70	8	49	2	215
2	N ₆₀ P ₄₅ K ₃₀	53	75	8	35	2	210
3	N ₉₀ P ₆₅ K ₄₅	55	82	8	32	3	220
4	N ₁₂₀ P ₈₅ K ₆₀	56	83	9	31	3	242
5	20 t go'ng	65	85	7	42	3	252
6	N ₆₀ P ₄₅ K ₃₀ + 20t/ga go'ng	67	87	9	33	3	210
7	N ₉₀ P ₆₅ K ₄₅ + 20t/ga go'ng	68	89	10	34	4	227
8	N ₁₂₀ P ₈₅ K ₆₀ + 20t/ga go'ng	70	90	11	38	4	240

2023yil 2 iyulda fenologik kuzatuvlarda o'simlik bo'yi o'rtacha **K-4** navida esa 28-30 smni tashkil etdi (1-jadval).

Tajriba natijalariga ko'ra, Afrika tarig'i o'simligining o'rtacha sutkalik o'sishi 2 iyulda 45-kun kuzatilganda qo'yidagicha tashkil etdi: «K-4» navi 1 sutkada o'rtacha 0,71-0,89 smni tashkil etdi. Ushbu navda variantlar bo'yicha $N_{120}P_{85}K_{60}+20t$ /ga go'ng qo'llanilgan variantda yuqoriligi kuzatildi. Nazorat va $N_{60}P_{45}K_{30}$ variantlarda go'ng qo'llanilmagan variantda 0,71-0,76 pastiligi kuzatildi.

Keyingi fenologik kuzatuvlar 16 iyulga to'g'ri keldi, bu davrda tariqning bunda trubkalanish fazasi kuzatildi. O'simlikning buyi 91,8 dan 128,2 sm ni tashkil etdi. O'simlikning o'sish tempi bu davrda o'rtacha sutkasiga 3,99 - 5,57 smni tashkil etdi.

Rasm 1. Fenologik kuzatish jarayoni

Mineral o'g'itlar berilgan variantlarda $N_{60}P_{45}K_{30}$, $N_{90}P_{65}K_{45}$, $N_{120}P_{85}K_{60}$ -variantlarda o'simliklarning yaproqlarining rovaklaridagi donining maydaliligi lekin $N_{120}P_{85}K_{60}$ -variantdagi eng yirik ruvak 38-50 smni tashkil qildi, ruvakning boshqa variantlarga nisbatan kattaligi kuzatildi.

Umuman olganda Afrika tarig'i o'simligining o'sish tempi o'suv davriining boshida sekinligi, gullash fazasiga kelib keskin o'sishi kuzatildi. Demak mineral va organik o'g'itlarning birgalikda qo'llanilgan variantlarda yaxshi samara berishi aniqlandi.

Bizning kuzatuvlarimizda 1000 dona don vazni 20 tonna go'ng berilgan variantida 3,1-6,9 gr ni tashkil etdi. $N_{90}P_{65}K_{45} + 20t$ /ga go'ng variantda esa boshqa variantlarga nisbatan pastligi kuzatildi 3,5-6,9 grni tashkil etdi. Variantlar bo'yicha $N_{120}P_{85}K_{60}+20 t$ /ga go'ng variantda boshqa variantlarga nisbatan yuqoriligi kuzatildi.

Ayniqsa $N_{60}P_{45}K_{30}+20$ t/ga go'ng qo'llanilgan variantda don vazni yuqori ko'rsatkichni ko'rsatdi.

Xulosa qilib aytganda, Afrika tarig'1 ustidagi tajribada mineral va organik o'g'itlar alohida va birgalikda berilgan variantlarda berilgan variantlarda Shuningdek, mineral va organik o'g'itlarning o'zi yuqori me'yorda ya'ni $N_{120}P_{85}K_{60}+20$ t/ga go'ng va $N_{90}P_{65}K_{45}+20$ t/ga go'ng qo'llanilganda ham ijobiy ta'sir etishi kuztildi. Undan keyin $N_{120}P_{85}K_{60}$ qo'llanilganda boshqa variantlarga nisbatan ijobiy ta'sir etishi kuztildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROYXATI

1. Лысов В.Н. Просо. Ленинград: Изд. Колос, 1968. - 224 с.
2. Смирнов А.И. Растениеводство. М.: С 1952. -608с.
3. Баштовой А.В. Особенности развития и продуктивность растений Африканского проса в условиях центральной. зоны Краснодарского края. Дисс. кан с-х, наук. -Краснодар, 1994.
4. Раманова Т.Д. Влияние удобрений и других агротехнических приемов на урожайность и качество продукции африканского проса и агрохимические свойства дерново-глеевой оподзоленной почвы: Дис. канд. с.-х. наук: 06.01.04: Владикавказ, 2005 276 с.
5. [http: wwwbankrabort/com](http://www.bankrabort.com)